

Digitālo rīku un resursu lietotāju 'piecminūšu aptaujas' metodoloģija un kods

Jānis Daugavietis*, Ilona Kunda**, Agnese Karlsonē**, Ance Kristāla**
Rīga, 2022.gada septembris-novembris
* LU LFMI; ** LKA

Ar mērķi, lai Latvijas digitālu humanitāro zinātņu rīku un resursu (DH RR) uzturētāji varētu veikt standartizētas, atkārtojamas un viegli izmantojamas savu rīku un resursu lietotāju aptaujas, strādājām pie šāda aptaujas rīka un metodoloģijas izveides. Galvenais uzstādījums bija izveidot tādu aptauju, kas ir maksimāli īsa, respondentus nenogurdinoša un neatbiedējoša, tai pat laikā sniedzot būtiskākos datus par DH RR lietojamību, tādus, kas nav iegūstami ar *Google Analytics* rīku vai analizējot lietošanas statistiku (*log data*).

Iesaistot DH VPP partnerinstitūciju pārstāvjus, tika veidota anketa un veikta aptaujas testēšana. Tika izveidota 15 jautājumu anketa (neskaitot precizējošos papildjautājumus) trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Jautājumus nosacīti var dalīt divās grupās – DH RR lietošanas biežums, veidi un savas pieredzes novērtēšana, kā arī daži sociāli-demogrāfiskie jautājumi. Anketa deponēta brīvpieejā kopā ar aptaujas metodoloģisko aprakstu un aptaujas rīka *LimeSurvey* kodu (sk. atsauci beigās).

Šīs tiešsaistes aptaujas izplatīšanai (respondentu rekrutēšanai) var izmantot dažādas stratēģijas. Viena no tām ir 'izlecošā aptaujas loga' pieeja, kad pēc noteiktiem kritērijiem izvēlētiem konkrētā RR apmeklētājiem parādās jauns interneta pārlūkprogrammas logs, kurā viņi tiek aicināti piedalīties aptaujā, sniedzot īsu aprakstu un saiti uz aptaujas sākuma adresi (URL).

Te deponēts:

1. Metodoloģiskais apraksts, anketa (trīs valodās).
2. Aptauju rīka *LimeSurvey* struktūra [faili, kods].

Piezīme.

Deponēts garamantas.lv lietotāju aptaujas versijas rīka *LimeSurvey* kods, tāpēc koda attiecīgajās vietās ir šī resursa nosaukums un adreses. Ievāktie dati publicēti atsevišķi, ar ierobežotu piekļuvi.

Aptaujas metodoloģija izstrādāta un aptauja veikta Valsts pētījuma programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" projekta "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) (DH VPP) ietvaros.

<http://www.digitalhumanities.lv/projekti/DHVPP/>